

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

O PANORAMA DA IMPRESSÃO 3D NO SETOR NAVAL

Bruno Sousa da Cunha^{1*}, Gisele Duarte Caboclo Antolin¹, Mauricio Quelhas Antolin¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: bruno.cunha@ime.eb.br

Palavras-chave: Impressão 3d. Prototipagem. Setor Naval.

Resumo:

A impressão 3D, também conhecida como fabricação aditiva, tem se mostrado uma tecnologia transformadora em diversas indústrias, e o setor naval não é exceção. O método de Fusão por Deposição de Material (FDM) é uma técnica comum na impressão 3D, que envolve o aquecimento do filamento e a deposição de material em camadas, variando de 0,05 a 0,4 milímetros, determinando a qualidade superficial da peça. Essa tecnologia tem o potencial de melhorar a eficiência do setor naval, permitindo a criação de peças personalizadas a bordo, economizando tempo e custos de estaleiro para reparos menores, além de beneficiar pequenas construtoras de embarcações. No entanto, é crucial realizar estudos de materiais e ensaios para identificar os parâmetros ideais, visando peças mais resistentes. Este trabalho busca traçar o panorama da impressão 3D no setor naval e definir os parâmetros-chave para aprimorar as propriedades das peças produzidas. As aplicações mais notáveis incluem a produção de peças sob demanda, prototipagem rápida e otimização de componentes complexos. A capacidade de fabricar componentes personalizados com rapidez e precisão é particularmente valiosa em uma indústria onde a eficiência e a segurança são prioridades. Uma das principais áreas de aplicação da impressão 3D na construção naval é a produção de peças de substituição. Isso reduz a dependência de estoques extensos e longos prazos de entrega, economizando tempo e dinheiro. Além disso, a tecnologia permite a criação de peças mais leves e resistentes, contribuindo para o aumento da eficiência das embarcações e a redução do consumo de combustível. Contudo, as propriedades apresentadas por estas peças são muito dependentes dos parâmetros de impressão. Um destes parâmetros é o ângulo de impressão. Para realizar a investigação de como o ângulo de impressão afeta as propriedades mecânicas das peças impressas em 3d, realizamos a impressão de peças de ABS com ângulos variando entre 0 a 90 graus, em uma impressora FDM pertencente a UERJ-ZO. Foram realizadas nestas análises testes de tração e de impacto na peça na TECPOL do IPRJ. Concluímos que um ângulo de 90 graus é a opção mais vantajosa em termos de resistência mecânica para o polímero ABS, e que este sentido de impressão deve ser empregado para obtenção de melhores propriedades mecânicas para o setor naval.